

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KAMAIFUI KECAMATAN MATARU

**Reni Sriyanti Besi¹, Paulus Malaimabi², Obetnego Kamalau³, Daud Kafomai⁴,
Petrus Mau Tellu Dony⁵**

¹²³⁴⁵ Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan, Universitas
Tribuana Kalabahi

Renibesi5@gmail.com¹, Paulusmalaimabi2@gmail.com², Obetkamalau301@gmail.com³,
Daud30kafomai@gmail.com⁴, petrusdony2@gmail.com⁵

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang di kembangkan di desa Kamaifui kecamatan mataru .Di desa tersebut memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal(kopi,cengke,fanili,kemiri) wawancara ini di lakukan di desa Kamaifui kecamatan Mataru, pada tanggal 11 oktober 2025 dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa (1) potensi sumber daya alam yang di miliki oleh Desa Kamaifui,(2) cara meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal,(3) tantangan yang di hadapi dalam pengembangan infrastruktur,

Kata kunci : pengembangan,ekonomi,potensi local

Abstract

The purpose of this study is to identify the potential natural resources for development in Kamaifui Village, Mataru District. The village has significant potential for developing a local resource-based economy (coffee, candlenut, and cocoa). Interviews were conducted in Kamaifui Village, Mataru District, on October 11, 2025. The results revealed: (1) the potential natural resources of Kamaifui Village, (2) ways to increase community capacity to develop the local economy, (3) what is being addressed in infrastructure development,s

Keywords: *development,economy,local potential*

PENDAHULUAN

Desa Kamaifui adalah sebuah desa di Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini terletak di wilayah timur laut Kecamatan Mataru dan berbatasan dengan Desa Desa Kamaifui memiliki luas wilayah sekitar 10 km² dan dihuni oleh sekitar 200 jiwa. Mayoritas penduduk desa ini bersuku Alor dan beragama Kristen Protestan. Mereka memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, dengan hasil pertanian utama seperti kopi, kakao, kemiri, coklat, dan vanili. Desa Kamaifui juga memiliki fasilitas umum seperti gereja, sekolah dasar, dan pos

kesehatan desa. Gereja Gmit Ebenhaezer Kamaifui adalah salah satu gereja besar di desa ini. Indonesia merupakan kawasan pedesaan dan 43% penduduk tinggal di desa, pembangunan berbasis potensi lokal menjadi salah satu kunci tercapainya kemandirian desa. Potensi ekonomi lokal Desa Kamaifui antara lain pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, pengembangan pasar, dan hilirisasi produk lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha penguatan daya saing ekonomi lokal guna pengembangan ekonomi daerah, yang dalam prosesnya pemerintah dan masyarakat harus terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara aktifitas masyarakat. Pengembangan ekonomi berbasis sumber lokal merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kamaifui. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan pembangunan seharusnya menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama di setiap langkah dalam proses pembangunan (Nugraha dkk., 2024). Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat guna menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada (C. M. Sapioper dkk., 2022). Seperti halnya di Desa Kamaifui kecamatan mataru yang mempunyai Potensi ekonomi lokal seperti kopi, cengke, fanili, kemiri memiliki peluang yang sangat besar di sektor pertanian Dalam menekankan pendekatan strategis dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa Kamaifui kecamatan mataru. Menurut Darsono dan Darwanto, (Farizqiyah, 2024) bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu isu yang sangat strategis dalam menciptakan model pembangunan yang inklusif dan memiliki daya saing. Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan sebuah pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing suatu wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meratakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan baik untuk daerah maupun masyarakat. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan membangun kerjasama yang positif.

Desa kamaifui memiliki sejarah yang panjang dan kaya dengan memiliki akar budaya yang kuat. Desa sebagai kesatuan terkecil di Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah di Indonesia terbentuk

melalui proses sejarah panjang dan berbeda beda.Petrus Mau Tellu Dony(2023) demukian halnya dengan desa Kamaifui,kecamatan Mataru

Awal mula berdirinya Desa Kamaifui desa ini telah berdiri sejak abad ke-15. Suku Abui dan Alor adalah suku asli yang telah menghuni wilayah tersebut sejak lama. Mereka hidup dengan cara berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan bertani. Desa Kamaifui didirikan oleh seorang leluhur yang bernama "Kamaifui", yang merupakan seorang pemimpin suku Abui. Kamaifui dianggap sebagai pendiri desa dan dianggap sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Desa Kamaifui. Desa Kamaifui didirikan oleh suku Abui dan Alor yang telah menghuni wilayah tersebut sejak lama. Suku Abui dan Alor adalah suku asli yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. Mereka hidup dengan cara berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan bertani. Desa Kamaifui menjadi pusat perdagangan dan pertanian di wilayah tersebut.. Masyarakat Desa Kamaifui juga menanam tanaman seperti kopi dan kakao. Desa Kamaifui terus berkembang menjadi pusat ekonomi dan sosial di Kecamatan Mataru. Masyarakat Desa Kamaifui mulai mengembangkan pertanian dan peternakan sebagai sumber pendapatan utama. Pada tahun 1970-an, pemerintah mulai membangun infrastruktur di Desa Kamaifui, seperti jalan, listrik, dan air bersih. Masyarakat Desa Kamaifui juga mulai mengembangkan pendidikan dan kesehatan. Desa Kamaifui terus berkembang dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Desa Kamaifui disebut sebagai "Kamaifui" karena nama tersebut berasal dari bahasa Abui, yaitu "Kama" yang berarti "tempat" dan "Ifui" yang berarti "berkumpul" atau "bertemu". Jadi, Kamaifui dapat diartikan sebagai "tempat berkumpul" atau "tempat bertemu". Nama ini diberikan karena Desa Kamaifui merupakan tempat berkumpulnya suku Abui dan Alor untuk melakukan upacara adat, berdagang, dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Nama Kamaifui juga dianggap sebagai simbol kesatuan dan kebersamaan masyarakat Desa Kamaifui. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian Desa kamaifui serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan pertanian. Penelitian ini penting dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif melalui observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 08 oktober 2025 di kecamatan mataru .Teknik pengumpulan data dilakukan dengan satu cara yaitu wawancara .wawancara dengan kepala desa yaitu bapak Yunus Fambeka selaku sekertaris desa dengan teknis analisis data yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat di laksanakan dengan sekertaris desa kamaifui,kecamatan yakni bapak Yunus Fanbeka pada hari jumad,tanggal 08 oktober 2025, bertempat di kantor desa kamaifui kecamatan mataru wawancara dilakukan oleh Reni sriyanti besi,obednego kamalau,paulus malaimabi,daud hugo kafomai dengan fokus pembahasan mengenai potensi yang dimiliki desa kamaifui yaitu (1).kopi,(2)cengke,(kemiri),(4) fanili yang dapat di kajikan sebagai berikut

1) PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian masyarakat Desa Kamaifui. Desa kamaifui memiliki hasil pertanian utama yang cukup beragam di antaranya lahan pertanian ini dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti vanili,kemiri,kopi,dan cengke.keberagaman tanaman tersebut menunjukkan bahwa lahan pertanian di desa kamaifui di desa kamaifui sangat subur dan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.

Gambar 1 foto bersama narasumber bapak Yunus Fanbeka

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bapak Yunus Fanbeka dapat disimpulkan bahwa desa kamaifui memiliki potensi sumber daya alam di bagian pertanian yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan.kegiatan Ini melibatkan penanaman,pemeliharaan,dan pengelolaan tanaman untuk menghasilkan produk produk .

Menurut Soekartawi (2001)pengelolaan hasil pertanian merupakan komponen kedua dalam kegiatan agribisnis setelah pertanian .pengelolaan hasil pertanian dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk dan kegiatan konsumen menjadi terpenuhi.pada akhirnya nilai tambah yang diharapkan dapat melalui usaha pertanian yang di kembangkan menjadi usaha di mana pertanian menjadi penyedia bahan baku dan dan menjadi pengolah sehingga tercipta keterkaitan usaha di dalmnya.

Potensi Sumber Daya Alam Pertanian

Desa Kamaifui memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Kamaifui dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti pertanian. Desa Kamaifui memiliki potensi alam yang melimpah baik di bidang pertanian,perkebunan.Potensi di desa yang dapat dikembangkan di antaranya potensi pertanian seperti tanaman kopi,cengke,kemiri,dan fanili

a. cengke

Menurut narasumber yang kami wawancarai bapak Yunus Laubeka selaku sekertaris desa kamifui beliau menyatakan bahwa Cengkeh merupakan salah satu komoditas utama di desa kamaifui, dan banyak petani yang mengandalkan cengkeh sebagai sumber pendapatan utama. Hasil pencairan cengkeh di Desa Kamaifui biasanya tergantung pada musim panen dan kualitas cengkeh. Petani di desa Kamaifui biasanya melakukan panen cengkeh pada bulan-bulan tertentu dalam setahun, dan hasilnya dijual ke pengepul atau langsung diekspor ke luar negeri. Pendapatan dari cengkeh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kamaifui, namun perlu diingat bahwa harga cengkeh dapat berfluktuasi tergantung pada pasar internasional. Oleh karena itu, petani di Desa Kamaifui perlu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi cengkeh untuk meningkatkan pendapatan mereka.Hasil pencairan cengkeh di desa ini biasanya tergantung pada musim panen dan kualitas cengkeh. Harga cengkeh di Desa Kamaifui bisa bervariasi, namun biasanya

petani dapat memperoleh pendapatan yang cukup signifikan dari penjualan cengkeh. Proses pencairan cengkeh biasanya dilakukan setelah panen, dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani. Cengkeh merupakan tanaman rempah yang termasuk dalam komoditas sektor perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting antara lain sebagai penyumbang pendapatan petani dan sebagai sarana untuk pemerataan wilayah pembangunan serta turut serta dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pada mulanya bagian dari tanaman cengkeh yaitu bunga cengkeh hanya digunakan sebagai obat terutama untuk kesehatan gizi.

Gambar 2 tanaman cengke

Menurut Chaniago (1980), sejak tahun 22 cengkeh digunakan sebagai rempah – rempah, digunakan dalam upacara keagamaan yaitu dimasukkan ke dalam peti mayat. Begitu juga bagi perwira yang ingin menghadap kaisar diharuskan mengunyah cengkeh, sedang di Persia cengkeh digunakan sebagai lambang cinta. Kemudian berkembang lagi dan sejak tahun 1980 cengkeh digunakan sebagai periang yaitu sebagai pencampur tembakau ditambah rempah – rempah (Kemala, 1988). Rokok hasil campuran antara cengkeh dan rempah lainnya disebut rokok kretek,

Menurut Gildemeister dan Hottman dalam Guenther (1950), destilasi dari bunga cengkeh utuh menghasilkan minyak dengan kadar eugenol tinggi dan bobot jenis di atas 1,06, sedangkan bunga cengkeh yang mengalami pengecilan ukuran (digiling) menghasilkan minyak dengan kadar eugenol lebih rendah dan bobot jenis di bawah 1,06. Hal ini disebabkan karena terjadinya penguapan minyak selama proses penggilingan dan selang waktu antara penggilingan dan penyulingan. Karena itu untuk mencegah penguapan, proses destilasi harus dilakukan segera setelah proses penggilingan. Hal

ini sejalan dengan Belcher (1965) menyatakan bahwa kandungan eugenol dari minyak tergantung dari waktu destilasi. Waktu destilasi yang singkat (cepat) menghasilkan minyak dengan kandungan eugenol yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa dilakukan dengan waktu yang lebih lama. Spesifikasi minyak cengkeh sebagai sumber rasa dan aroma tidak hanya ditentukan oleh kandungan eugenol saja, tapi oleh komponen lain seperti eugenol asetat dan caryophyllen. Namun untuk keperluan isolasi eugenol, dikehendaki minyak dengan kadar eugenol yang tinggi

Dari beberapa para ahli di atas di simpulkan bahwa Tanaman cengkeh memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Dengan keunggulan komparatif dalam produksi cengkeh, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui mata pencaharian sebagai petani cengkeh. Cengkeh dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti minyak cengkeh, rokok, dan parfum, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, cengkeh juga memiliki manfaat kesehatan dan dapat digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Namun, perlu diingat bahwa harga cengkeh dapat berfluktuasi tergantung pada pasar internasional, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi cengkeh.

b. Kopi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Masyarakat Desa Kamaifui menanam kopi di kebun-kebun mereka, biasanya di lahan yang subur dan memiliki ketinggian yang sesuai. Masyarakat desa kamaifui menggunakan metode pertanian tradisional dan modern untuk memelihara tanaman kopi, seperti pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama. Setelah kopi matang, masyarakat melakukan panen dengan cara memetik buah kopi secara manual. Kemudian, mengolah biji kopi dengan cara mengeringkan, mengupas kulit, dan membersihkan biji kopi.

Hasil kopi yang telah diolah kemudian dijual ke pengepul atau pasar lokal. Pengepul akan menjual kopi ke pabrik pengolahan atau eksportir, yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Masyarakat Desa Kamaifui juga melakukan proses pengolahan kopi secara tradisional, seperti pengeringan biji kopi di atas tikar atau di atas tanah yang bersih. Setelah kering, biji kopi akan diolah menjadi kopi bubuk atau kopi biji yang siap dijual.

Selain itu, beberapa petani kopi di Desa Kamaifui juga melakukan proses pengolahan kopi secara lebih modern, seperti menggunakan mesin pengering atau mesin

penggiling kopi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka

Masyarakat Desa Kamaifui juga sangat memperhatikan kualitas kopi yang dihasilkan, sehingga mereka melakukan proses pengolahan kopi dengan sangat hati-hati dan teliti. Hasilnya, kopi dari Desa Kamaifui dikenal memiliki rasa yang khas dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, mata pencaharian kopi di Desa Kamaifui tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan reputasi kopi Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, mata pencaharian kopi di Desa Kamaifui tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian lokal dan nasional

Gambar 3 tanaman kopi

Kopi termasuk salah satu komoditas unggulan pada sektor Pertanian, khususnya bidang perkebunan. Kopi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan petani, pencipta lapangan kerja, penghasil devisa negara, bahan baku industri, dan pengembangan wilayah (Soemarno et al. 2009). Berkembang sejak ratusan tahun lalu, tanaman kopi sebagian besar dikembangkan dalam bentuk perkebunan rakyat oleh petani. Perdagangan kopi di pasar dalam negeri maupun dunia terus mengalami pasang surut, namun perannya masih sangat penting, bahkan saat ini industri kopi semakin menarik banyak pihak dan penikmatnya semakin meningkat. Pecandu kopi dengan cita rasa tertentu semakin meningkat di beberapa negara.

Pengelolaan di sektor hulu (on farm) sangat menentukan kemajuan industri kopi kedepannya. Meskipun budidaya kopi di Indonesia cukup luas, tanaman kopi bukan merupakan tanaman asli melainkan berasal dari benua Afrika (Subandi 2011). selain

menyajikan rasa nikmat yang khas, kopi juga menjadi salah satu minuman yang cocok untuk aktifitas manusia. Mulai dari sarapan, bersantai, bekerja, istirahat, berdiskusi atau sekedar berbincangbincang dengan teman selalu didampingi dengan kopi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kopi telah menjadi bagian dari hidup manusia saat ini sejak dahulu kala. telah banyak berdiri warung kopi yang merupakan tempat berkumpul dan bersantai sambil minum kopi. Selain menjadi tempat berkumpul dan bersantai, warung kopi di masa kini atau yang kini di sebut cafe, juga dijadikan tempat berdiskusi dan tempat untuk menjelajahi dunia internet oleh generasi muda baik kalangan eksekutif maupun mahasiswa karena sebagian warung kopi dilengkapi dengan jaringan internet

Tanaman kopi merupakan genus *Coffea* yang termasuk dalam familia Rubiaceae dan mempunyai sekitar 100 spesies. Genus *Coffea* adalah salah satu genus penting yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dikembangkan secara komersial, terutama *Coffea Arabika*, Tanaman kopi merupakan tumbuhan tropik yang berasal dari Afrika. Meskipun kopi merupakan tumbuhan tropik, kopi memerlukan pohon naungan dan tidak menghendaki suhu tinggi. Suhu di atas 35oC dan suhu dingin dapat merusak panen dan mematikan tumbuhan kopi. Tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang berkisar 15-30oC dan pada tanah subur dengan sifat tanah antara berpasir dengan cukup humus dan dalam dengan drainase yang cukup baik. Kawasan dengan tanah lempung dan tanah padas kurang cocok karena tanaman memerlukan tersedianya air tanah yang cukup, tetapi tidak menghendaki adanya genangan air. dalam kawasan ini dan mempunyai wilayah yang cocok untuk budidaya kopi Saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kopi terbesar ke empat di dunia setelah Brasil, Kolombia dan Vietnam (Panggabean 2011: 6). Kopi yang dihasilkan di Indonesia adalah kopi Arabika dan kopi Robusta yang tergolong mempunyai kualitas yang baik sehingga diekspor ke negara-negara maju yang merupakan negara konsumen kopi, mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan sulit karena terlibat dalam persaingan perdagangan kopi dengan negaranegara Afrika dan 1zAmerika yang mempunyai pengaruh besar dalam perkopian dunia, dan sampai akhirnya Indonesia menjadi bagian penting dalam perkopian dunia. Kopi di Indonesia tidak hanya penting pada masa sekarang ini tetapi kopi di Indonesia telah menjadi komoditi dagang unggulan pada masa HindiaBelanda. Pada masa Hindia-Belanda kopi

Menurut Oestreich-Janzen (2013) tanaman kopi kemungkinan besar berasal dari Afrika dan Madagaskar, pertama kali budidaya tanaman kopi dilakukan di dataran tinggi Ethiopia dan juga di sisi lain Laut Merah di Yaman karena berdasarkan iklim dan

kondisi geografisnya serupa. Pertumbuhan tanaman kopi paling baik di daerah yang terletak di antara daerah tropis, namun saat ini sudah ditemukan di semua benua dan bahkan di Australia. Daerah tropis Utara di Dataran tinggi Yunnan di Cina sudah ada dua spesies utama kopi Arabika dan Robusta, masing-masing dengan ekologi sendiri. Di dunia tanaman kopi sangat terbatas untuk ditanam secara komersial, dikarenakan sangat rentan terhadap beberapa kondisi terutama dengan adanya faktor pembatas suhu dan ketinggian. Tanaman kopi pada umumnya tidak tolerir terhadap suhu yang mendekati 30° C dengan kelembababan wilayah yang rendah.

Menurut Clarke dan Macrae (1985) tanaman kopi mampu beradaptasi dan tumbuh baik di daerah tropis sekitar garis khatulistiwa yaitu rentang 20° lintang utara dan lintang selatan. Namun perlu juga diperhatikan ketinggian lokasi. Selain faktor suhu dan ketinggian lokasi, jenis tanah yang cocok untuk penanaman kopi umumnya gembur dan berlempung seringkali berasal dari laterit atau vulkanik, dan memiliki solum sangat dalam. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi, seperti Spesies robusta yang membutuhkan tanah kaya akan humus. Kopi arabika banyak ditanam di sisi barat Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Sedangkan kopi robusta banyak ditanam di Madagaskar, sisi Timur Afrika dan Asia Tenggara. Ada beberapa perkebunan kopi yang ditemui di luar garis lintang 20°, namun jumlahnya tidak banyak salah satunya di dataran tinggi Yunan, Cina. Sebaran negara penghasil kopi di dunia Petani kopi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai target produksi dan kualitas seperti citarasa dan menyediakan kebutuhan konsumen dan industri (Supriadi et al. 2018). Di Indonesia produksi kopi terus meningkat setiap tahunnya khususnya pada perusahaan perkebunan rakyat.. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistika (BPS) produksi kopi dari tahun 2016 hingga 2022 terus meningkat pada perusahaan perkebunan rakyat, meskipun pada perusahaan perkebunan besar baik milik Negara maupun Swasta produksinya terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2021 total produksi kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 774,3 ribu ton dan pada tahun 2022 estimasi produksi kopi akan mencapai 793,1 ribu ton. Indonesia memiliki peran penting pada perdagangan kopi dunia dengan menempati peringkat ke empat sebagai negara produsen kopi di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia. Sebagai produsen kopi dunia, Indonesia mengeksport biji kopi ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Mesir dan beberapa negara lain. Kopi merupakan produk unggulan Pertanian yang dibudidayakan hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Kopi telah menjadi produk minuman dalam skala internasional yang di gemari oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari petani, buruh, mahasiswa hingga elit politik

Dari beberapa para ahli di atas di simpulkan bahwa Kopi dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Kamaifui, dengan keunggulan komparatif dalam produksi kopi. Untuk meningkatkan pendapatan, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi, serta diversifikasi produk kopi. Dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, kopi dapat menjadi komoditas unggulan di Desa Kamaifui.

c. Kemiri

Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak yunus lanbeka selaku sekertaris desa beliau menyatakan bahwa kemiri merupakan salah satu komoditas unggulan yang sangat penting bagi masyarakat. Mereka menanam, memelihara, dan memanen kemiri sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Masyarakat desa Kamaifui memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional dalam mengolah kemiri, seperti membuat minyak kemiri, sabun, dan produk lainnya. Mereka juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi kemiri sebagai bahan makanan dan obat-obatan tradisional. Di desa Kamaifui, kemiri menjadi salah satu komoditas unggulan yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Mereka menanam, memelihara, dan memanen kemiri, kemudian menjualnya ke pengepul atau pasar lokal.

Kemiri juga memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi di masyarakat desa Kamaifui. Mereka percaya bahwa kemiri memiliki kekuatan spiritual dan dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kemiri sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Kemiri tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat desa Kamaifui. Mereka sangat menghargai dan melestarikan kemiri sebagai salah satu warisan budaya dan alam yang berharga. Tanaman kemiri merupakan salah satu komoditas yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan oleh karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Kemiri memiliki berbagai macam cara untuk dimanfaatkan seperti pemanfaatannya yang bisa langsung dipasarkan dan dapat pula diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan, seperti minyak kemiri. Tanaman ini tidak hanya menghasilkan minyak kemiri saja. Hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan yakni mulai dari akar, batang, daun dan biji. Bagian-bagian tanaman kemiri dapat dijadikan

sebagai bahan obat-obatan, bahan penyedap makanan/bumbu dapur, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan kecantikan (Makkarennu et al., 2020) yang mana produk-produk tersebut tentunya banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.

Gambar 4 tanaman kemiri

Menurut Anwar dan Noor (2014) menyebutkan bahwa kemiri tergolong dalam tumbuhan fast growing sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dipanen dan tidak begitu banyak menuntut persyaratan tempat tumbuh. Tanaman kemiri termasuk tanaman yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (Suparna et al., 2018). Salah satu bagian dari tanaman kemiri yang memiliki manfaat yaitu daun. Daun kemiri diketahui memiliki sifat analgesik, antivirus dan anti bakteri yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun kemiri juga banyak digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan asma, sakit maag, sakit kepala, demam dan hepatitis (hoepers et al., 2015). selain itu masyarakat indonesia menggunakan daunnya untuk menyembuhkan kolesterol tinggi

Dari beberapa para ahli di atas maka di simpulkan bahwa mata pencaharian kemiri di Desa Kamaifui merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian lokal, dan melestarikan lingkungan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional dalam mengolah kemiri, sehingga meningkatkan nilai tambah produk. Dengan demikian, mata pencaharian kemiri di Desa Kamaifui sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

d. Vanili

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Mata pencaharian yang ada di desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, adalah Vanili. Vanili adalah Salah satu sumber pendapatan utama masyarakat desa. Vanili juga merupakan

salah satu komoditas pertanian unggulan di desa tersebut, selain kopi, cengke, dan kemiri. Tanaman vanili selama pertumbuhannya memerlukan panjatan agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Bila merambat di atas tanah maka tanaman sulit untuk berkembang dan berproduksi dengan baik, oleh karena itu untuk mendukung pengembangan vanili di perlukan strategi yang tepat agar tingkat produktifitas tanaman dan pendapatan petani selalu pada kondisi yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat desa Kamaifui umumnya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, termasuk penanaman vanili. Mereka menanam, memelihara, dan memanen vanili, kemudian menjualnya ke pengepul atau pasar lokal. Dengan demikian, vanili menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat desa Kamaifui, membantu meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Vanili juga bisa dimanfaatkan sebagai aroma dan perasa dalam makanan dan minuman. Tanaman vanili sangat cocok dibudidayakan di iklim tropis, (Prasaja et al., 2024). Tanaman ini menjadi salah satu komoditas perkebunan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga memiliki potensi sebagai peluang ekspor dan meningkatkan ekonomi lokal. Manfaat yang beragam dan permintaan pasar tanaman vanili mendorong pengelola kebun untuk meningkatkan produksi tanaman vanili, dengan metode perbanyak vanili yang lebih efektif.

Gambar 5 tanaman vanili

Menurut (Purwanto, 2018) Vanili adalah tanaman tropis yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dan merupakan salah satu rempah-rempah yang paling berharga di dunia. Vanili adalah spesies tanaman yang menghasilkan polong yang dapat

diolah menjadi bubuk vanili, yang digunakan sebagai aroma dan perasa dalam makanan dan minuman." (Sutopo, 2020) Vanili adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi sebagai peluang ekspor, serta memiliki manfaat yang beragam dalam industri makanan, minuman, dan kosmetik." (Haryanto, 2019)

Dari pendapat para ahli di atas maka di simpulkan bahwa vanili adalah rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Vanili dapat digunakan sebagai aroma dan perasa, serta memiliki sifat antioksidan, anti-inflamasi, dan anti-bakteri. Dengan demikian, vanili dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh.

2) PERKEBUNAN

Berdasarkan hasil wawancara, dengan bapak Yunus Fanbeka bahwa Desa kamaifui memiliki potensi perkebunan yang cukup baik. Potensi perkebunan di Desa Kamaifui tercermin dari berkembangnya industri kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat. Industri kecil yang beroperasi di desa ini yaitu Pada sektor industri menengah, terdapat usaha yang menonjol, yaitu tanaman cengke, tanaman kopi, kemiri, dan tanaman vanili yang sangat menguntungkan bagi masyarakat desa kamaifui, sehingga memiliki peluang besar untuk dipasarkan secara lebih luas. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan Desa kamaifui memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui peningkatan akses pasar, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan produk lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa desa kamaifui memiliki potensi perkebunan yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh berkembangnya industri kecil dan menengah di masyarakat. Sejalan dengan pendapat Suparmoko (2002), potensi perkebunan merupakan kemampuan yang layak dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Desa kamaifui memiliki ketersediaan kopi, cengke, vanili, dan kemiri yang melimpah sepanjang tahun, sehingga potensi pengembangan sangat tinggi. Menurut teori resource-based view (Barney, 2014), keunggulan suatu usaha dapat dibangun dari pemanfaatan sumber daya lokal yang unik dan sulit ditiru.

Gambar 6 foto bersama Narasumber dan masyarakat desa kamaifui

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terbiasa mengolah hasil pertanian berupa: cengkeh, kemiri, vanili, dan kopi. Tanaman cengkeh biasanya ditanam di daerah dengan curah hujan tinggi dan tanah subur. Proses pengeringan bunga cengkeh sangat penting untuk mendapatkan kualitas yang baik. Vanili adalah tanaman merambat yang butuh tiang untuk tumbuh. Proses penyerbukan manual dan pengeringan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan vanili berkualitas. Kopi tumbuh baik di daerah dengan iklim sejuk dan tanah subur. Proses pengolahan kopi (pemetikan, fermentasi, pengeringan) menentukan kualitas biji kopi. Kemiri adalah tanaman yang relatif mudah tumbuh, tapi butuh perawatan untuk hasil yang optimal. Buah kemiri dipanen dan diolah untuk diambil minyaknya.

Menurut Mosher 1966 pertanian adalah suatu bentuk produksi yang di dasarkan pada proses pertumbuhan petani mengelola dan merangsang pertumbuhan dalam suatu usaha tani di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia melalui ekspor. Kopi juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja, karena hampir 98,43% dikelola oleh Rakyat. Banyak tantangan yang dihadapi dalam produksi kopi berkualitas, terutama aspek agronomis. Tanaman kopi merupakan tanaman C3, yang butuh naungan selama pertumbuhannya. Kopi juga termasuk tanaman perdu yang termasuk dalam famili Rubiaceae. Tanaman ini berasal

dari dataran tinggi Ethiopia, Afrika, dan dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada akhir abad ke-17. Kopi Memiliki akar tunggang yang kokoh, batang berkayu, dan daun hijau mengkilap. Bunganya berwarna putih dan buahnya (ceri kopi) berubah menjadi merah saat matang, berisi dua biji kopi. Tumbuh optimal di daerah tropis pada ketinggian yang bervariasi, tergantung jenisnya (Arabika membutuhkan ketinggian lebih tinggi daripada Robusta). Manfaat Biji kopi diolah menjadi minuman kopi yang populer secara global. Kopi merupakan komoditas ekspor unggulan dengan nilai ekonomi tinggi

Cengkeh adalah tanaman perkebunan berupa pohon tahunan dari famili Myrtaceae yang menghasilkan rempah-rempah aromatik. Bagian yang dimanfaatkan adalah kuncup bunga keringnya. Pohonnya dapat tumbuh tinggi, memiliki daun lonjong dan bunga berwarna merah muda saat kuncup dan berubah menjadi merah tua saat matang. Tanaman ini cocok di ketinggian 200-600. Cengke Memerlukan teknik budidaya khusus untuk menghasilkan panen yang berkualitas, termasuk drainase yang baik dan pemupukan dengan memiliki manfaat utama digunakan sebagai bahan baku industri rokok kretek di Indonesia, serta sebagai bahan baku industri farmasi (menghasilkan minyak atsiri eugenol), makanan, dan pengobatan tradisional.

Kemiri adalah pohon dengan biji yang digunakan sebagai bumbu masakan dan sumber minyak.

Karakteristik: Pohon besar dengan daun lebar berwarna keperakan di bagian bawah. Buahnya bulat dan keras, berisi biji yang mengandung minyak tinggi. Pohon kemiri cenderung mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah tropis dan sering ditemukan di pekarangan atau perkebunan campuran. Biji kemiri digunakan luas dalam masakan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pengental dan penambah rasa gurih. Minyak dari bijinya juga dapat digunakan dalam industri kosmetik atau penerangan (dahulu).

Vanili adalah tanaman anggrek merambat yang polong buahnya digunakan sebagai rempah pengharum.

Karakteristik: Tanaman merambat dengan batang hijau berdaging dan akar udara. Bunga vanili mekar hanya sebentar dan perlu penyerbukan tangan (bantuan manusia) untuk menghasilkan polong buah. Vanili Membutuhkan naungan dan media rambat untuk tumbuh. Proses pascapanen polong vanili sangat rumit, meliputi pelayuan, pemeraman, dan pengeringan, untuk mengembangkan aroma vanillin yang khas. Vanili dikenal sebagai "emas hijau" karena harganya yang mahal. Digunakan sebagai bahan penambah aroma pada kue, es krim, minuman, dan industri parfum. Vanili Indonesia memiliki kualitas aroma yang sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di desa kamaifui kecamatan mataru,terkait potensi dan kendala pengembangan sumberdaya lokal di Desa Kamaifui, KecamatanMataru, dapat diambil kesimpulan bahwa Desa Kamaifui memiliki potensi alam yang melimpah, termasuk dalam bidang pertanian, Potensi ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian Tanaman lokal di Mataru, seperti vanili, kemiri, cengke, dan kopi, memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak manfaat bagi masyarakat lokal. Tanaman-tanaman ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pengembangan tanaman lokal di Mataru dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai potensi pertanian,pada bidang pertanian pemerintah desa bersama masyarakat desa kamaifui mampu mempertahankan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di sertai dengan pendampingan sarana dan prasarana,serta pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produktifitas,kualitas hasil,ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat; (1) Pemerintah desa perlu menyusun perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal dengan memprioritaskan peningkatan produktifitas,pertanian melalui penyediaan irigasi sederhana,teknologi pertanian tepat guna,serta penguatan kelompok tani; (2) pengemembangan sektor perkebunan perlu di arahkan pada diverifikasi tanaman dan pengelolaan hasil seperti kemiri,cengke,venili,dan kopi agar memiliki nilai tambah dan daya saing pasar; (3) di perlukan sinergi antara pemerintah desa,masyarakat,dan pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan,pelatihan,serta akses permodalan agar seluruh potensi desa di kelola secara optimal dan berlanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha esa atas segala rahmat,anugerah,dan karuniannya sehingga jurnal ilmiah Pemerintah Desa Kamaifui, khususnya Bapak YUNUS LAUBEKA selaku Sekretaris Desa, yang telah memberikan izin, informasi, dan kesempatan untuk melakukan observasi serta wawancara. Terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Desa Kamaifui yang

telah berpartisipasi dan memberikan data yang diperlukan. Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada Dosen Pembimbing Bapak Petrus Mau Tellu Dony S.Pd.,M.Pd serta pihak Universitas Tribuana Kalabahi yang telah memberikan arahan selama penelitian berlangsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, dan Sungkowo Edy Mulyono. "Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* Volume 1 (, no. 1 (2017): 88–89. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Afriyani. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Tahu Di Desa Landsbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus." Skripsi. Universitas Islam Negeri . Lampung, 2017, 1–98.
- Agustami, Eli, Universitas Islam, dan Sumatera Utara. "KEADILAN DALAM PERPEKSTIF AL- QUR ' AN" 9, no. 2 (2019): 8–13.
- Ainul, A I, dan N Fatmawati. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Home Industry Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Banjarwaru Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap." ... (*Islamic Economics Journal*), 2021. <https://www.ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah/article/view/336> %0A<https://www.ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah/article/download/336/241>.
- Akmaliyah, Mela. "Sumber daya alam dan lingkungan." *Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 53, no. 9 (2013): 1689–99
- Ali, Misbahul. "' Volume 7, No. 1, Juni 2013.'" *Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2013): 19–35.
- Fathunnisa, N., & Shayputra, A. (2023). Analisis Perkembangan Usaha MikroKecilmenengah Untuk Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai). In *INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC STUDIES*
- Ferdinanti, E 2001 uji aktifitas anti bakteri obat kumur minyak cengkeh (*syzygiumaromaticum* (L) Merr dan Perry) asal bunga,tangkai bunga,dan dauh cengkeh terhadap bakteri. *Kemiri Pengganti Kayu Hutan Alam di Kalimantan Selatan*.
- Nurholis. (2017). *Perbanyak Tanaman Panili (Vanilla planifolia Andrews) Secara Setek dan Upaya untuk Mendukung Keberhasilan Serta Pertumbuhannya*. Agrovigor: Jurnal
- Sari,R.M.P.,Maghfoer,M.D.,(2016) Pengaruh frekuensi penyiraman dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
- Sutanti. (2013). *Fermentasi kopi*. Sutejo. (2010). *Tanamankopi : Budidaya dan Pemanfaatannya*.

Rahma, H. 2012. Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum